

DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES DI INDONESIA

Andri Sjahputra

Universitas Pamulang, Banten
andrisjahputra@yahoo.com

Submitted: 20th June 2019/ **Edited:** 23rd Sept 2019/ **Issued:** 01st October 2019

Cited on: Sjahputra, Andri. (2019). DETERMINAN TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN FOOD AND BEVERAGES DI INDONESIA. *SCIENTIFIC JOURNAL OF REFLECTION: Economic, Accounting, Management and Business*, 2(4), 371-380.

DOI:

<https://doi.org/>

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of accounting conservatism and inventory intensity on tax avoidance in manufacturing companies of food and beverages listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2013-2017. The population in this study were food and beverages companies listed on the Indonesia Stock Exchange in the period of 2013 to 2017 as many as 21 companies. The type of research used in this study is associative - quantitative research. The data used in this study are secondary data obtained from the annual financial statements of manufacturing companies in the food and beverages sector which are listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) through the site www.idx.co.id. Sampling using purposive sampling method and obtained 40 financial report data manufacturing companies in the food and beverages sector that meet the criteria. Data were analyzed using a multiple linear regression analysis model and using SPSS version 24. The results of the study showed that simultaneously Accounting Conservatism and Inventory Intensity had an effect on Tax Avoidance. And partially, the two independent variables, including Accounting Conservatism and Inventory Intensity, influence Tax Avoidance.

Keywords: Accounting conservatism, Inventory Intensity, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Tax Avoidance adalah suatu upaya yang sering dilakukan oleh perusahaan dalam meminimalkan beban pajak, karena upaya ini tidak keluar atau menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku (Hendy dalam Sarra, 2017). *Tax Avoidance* ini sering terjadi karena adanya celah-celah atau kelemahan dan ketidaksempurnaan pada peraturan perundang-undangan perpajakan (Sundari dan Aprilina, 2017). Dari sudut pandang hukum upaya *tax avoidance* masih legal karena perusahaan memanfaatkan kelemahan-kelemahan pada peraturan perpajakan itu sendiri, tetapi pemerintah dalam hal ini fiskus tidak menyukai tindakan *tax avoidance* karena dengan tindakan ini akan

mengakibatkan beban pajak penghasilan badan dan orang pribadi menjadi berkurang dan akan mengakibatkan berkurangnya penerimaan negara yang bersumber dari pajak (Wardani dan Khoiriyah, 2018).

Kasus *tax avoidance* di Indonesia dilakukan oleh PT Bumi Resource Tbk yang merupakan salah satu perusahaan keluarga di Indonesia. Bahkan diduga *tax avoidance* PT Bumi Resource dan anak usahanya yaitu PT Kaltim Prima Coal (KPC) dan PT Arutmin Indonesia mencapai 1,2 triliun, atas kasus tersebut DJP telah menetapkan direktur keuangan PT bumi Resource dan direktur PT Kaltim Prima Coal sebagai tersangka pidana penggelapan pajak (Tempo, 22 Maret 2010). *Tax Avoidance* di skala internasional juga banyak terjadi, setelah Google, Amazon dan perusahaan raksasa di Eropa tersandung dalam kasus ini, sekarang giliran IKEA sebuah perusahaan raksasa yang bermarkas di Swedia, dimana IKEA dikabarkan melakukan upaya *tax avoidance* dengan nilai lebih dari \$1 milyar, upaya *tax avoidance* dalam skala yang sangat besar ini terjadi dalam rentang waktu 2009 - 2014.

Faktor pertama yang di perkirakan bisa mempengaruhi praktik *tax avoidance* adalah konservatisme akuntansi. Konservatisme akuntansi menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah metode akuntansi yang diperbolehkan mengakui pendapatan selambat mungkin, pengakuan beban secepat mungkin, penilaian persediaan dan kewajiban yang berbanding terbalik di mana persediaan boleh di turunkan dan kewajiban di tinggikan (Rusydi, Utama, dan Djakman, 2017). Standar Akuntansi Keuangan (SAK) telah membebaskan perusahaan untuk melakukan penyusunan laporan keuangan mereka dengan menggunakan metode akuntansi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Paradina dan Tarmizi, 2017). Kebebasan inilah yang akan menjadi pertimbangan para manajer dalam melakukan pencatatan akuntansi dan pelaporan transaksi yang berkaitan dengan keuangan perusahaan terkhusus yang berkaitan dengan laba perusahaan (Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih, 2018). Prinsip konservatisme akuntansi juga dipandang sebagai salah satu pertimbangan yang berkaitan dengan akuntansi dan laporan keuangan (Wardhani, 2008) serta penggunaan konsep konservatis juga didasarkan pada alasan dalam pembayaran pajak (Wardhani, 2008).

Konservatisme akuntansi merupakan alasan tendensi yang dimiliki oleh seorang akuntan ataupun manajer yang mensyaratkan tingkat tinjauan yang lebih detail dan lebih

cermat untuk mengakui laba (*good news in earnings*) dibanding mengakui rugi (*bad news in earning*) (Susanti, 2019). Faktor yang sangat menentukan tingkat konservatisme akuntansi dalam pelaporan keuangan perusahaan yaitu komitmen pihak internal perusahaan dan manajemen dalam menginformasikan laporan keuangan yang transparan, akurat dan tidak menyesatkan. (Susanti, 2019). Sarra (2017) menyatakan bahwa konservatisme akuntansi memaksakan pengakuan tepat waktu dalam mengakui kerugian dan menunda pengakuan keuntungan.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* adalah *inventory intensity*. *Inventory intensity* merupakan suatu pengukuran seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam persediaan. Persediaan perusahaan merupakan bagian dari aset lancar perusahaan yang dipergunakan untuk memenuhi permintaan dan operasional perusahaan dalam jangka panjang. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Muzakki dan Darsono, 2015).

Inventory intensity yaitu elemen laporan keuangan yang di proksikan dengan perbandingan antara persediaan dengan aktiva perusahaan. PSAK 14 menyatakan adanya pemborosan yang timbul akibat tingkat persediaan yang tinggi. Beban-beban tersebut meliputi beban bahan baku, beban tenaga kerja, beban produksi, beban penyimpanan, beban administrasi dan umum, dan beban penjualan. Akibat timbulnya beban-beban tersebut tingkat laba bersih pun akan berkurang, sehingga mengurangi beban pajak (Anindyka, Pratomo, & Kurnia, 2018). Perusahaan akan berusaha meminimalisir beban-beban tambahan yang timbul oleh persediaan yang banyak, namun disatu sisi perusahaan akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang di bayar perusahaan (Wijaya dan Febrianti, 2017).

LANDASAN TEORI

Konservatisme Akuntansi

Watts dalam Hand (2017) mengatakan konservatisme adalah suatu tindakan atau prinsip yang lebih hati-hati dalam pelaporan keuangan, posisi di mana perusahaan tidak terburu-buru dalam mengakui aset dan laba namun harus segera mengakui kerugian dan utang yang mungkin terjadi. Akibat dari penerapan prinsip ini yaitu harus memilih

metode akuntansi yang melaporkan laba dan aset yang lebih rendah dan melaporkan utang lebih tinggi. Begitu juga dengan yang mendefinisikan konservatisme sebagai praktek mengurangi laba dalam merespons kabar buruk, akan tetapi tidak meningkatkan laba dalam merespons kabar baik.

Konservatisme adalah metode akuntansi yang paling tidak optimis, di mana keuntungan akan diakui bila keuntungan tersebut benar-benar terjadi. Konservatisme ini juga menjadi penentu kualitas laba, walaupun laporan keuangan yang konservatif dapat mengurangi kualitas laba. Penerapan konservatisme akuntansi oleh perusahaan mengalami pro dan kontra dari para peneliti di bidangnya. Konservatisme akuntansi akan bermanfaat dalam meredam perilaku oportunistik manajer yang berkaitan dengan kontrak-kontrak yang menggunakan laporan keuangan sebagai media perjanjian, bahwa manajer tidak melaporkan laba yang *overstate* untuk kepentingan menarik investor. Namun di lain sisi penerapan konservatisme akuntansi dianggap sebagai kendala yang akan mempengaruhi kualitas laporan keuangan, karena laporan yang *understate* mengandung bias.

Inventory Intensity.

Kasmir (2012) mengatakan persediaan yaitu sejumlah barang yang disimpan oleh perusahaan dalam satu tempat atau gudang. Kondisi perusahaan yang baik dalam berinvestasi pada persediaan yaitu saat persediaan dan perputarannya seimbang, dimana jika perputaran persediaan ini terlalu kecil atau lambat maka akan menimbulkan penumpukan persediaan di gudang, namun jika perputaran persediaan ini terlalu cepat maka stok persediaan digudang akan kecil.

Inventory intensity merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengukur seberapa besar perusahaan berinvestasi dalam persediaan. PSAK No. 14 (revisi 2008) menjelaskan bahwa biaya tambahan yang timbul akibat investasi perusahaan pada persediaan harus dikeluarkan dari biaya persediaan dan diakui sebagai biaya dalam periode terjadinya biaya. Dengan dikeluarkannya biaya tambahan dari persediaan akan diakui sebagai beban pada periode terjadinya biaya, maka dapat menyebabkan penurunan laba perusahaan.

Tax Avoidance.

Merks dalam Wardani dan Khoiriyah (2018) memberikan cara yang dilakukan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* seperti berikut :

1. Memindahkan subjek ataupun objek pajak ke negara-negara yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (*tax heaven country*) atas suatu jenis penghasilan (*substansive tax planning*).
2. Usaha *tax avoidance* tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak yang paling rendah (*formal tax planning*).
3. *Tax avoidance* atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation* (*specificanti tax avoidance rule*), serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif sedangkan tipe atau jenis penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah suatu tahapan untuk menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Sedangkan penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh atau hubungan antara dua variabel atau lebih. Data kuantitatif yang berbentuk angka yang dapat dihitung dan diukur jumlahnya yang kemudian akan diolah menggunakan alat bantu statistik SPSS. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Di mana tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh konservatisme akuntansi, *inventory intensity* terhadap *tax avoidance*.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor *Food and Beverages* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dalam periode 2013 – 2017 yang berjumlah 21 perusahaan yaitu: PT Akasha Wira International Tbk, Prasadha Aneka Niaga Tbk, Prima Cakrawala Abadi, PT Buyung Poetra Sembada Tbk, PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Delta Djakarta Tbk, PT Fast Food Indonesia Tbk, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, PT Indofood Sukses Makmur Tbk, PT MAP Boga Adiperkasa Tbk, PT Mayora Indah Tbk, PT Multi Bintang Indonesia Tbk, PT Nippon Indosari Corporindo Tbk, PT Sariguna Primatirta Tbk, PT Sekar Bumi Tbk, PT Sekar Laut Tbk, PT Siantar Top Tbk, PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, PT Tri Banyan Tirta Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.

Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan sampel berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Jumlah sampel yaitu sebanyak 8 (delapan) perusahaan dengan periode penelitian selama 5 (lima) tahun dari 2013-2017, maka total sampel adalah 40.

Tabel 1. Kriteria Sampel Penelitian

Keterangan	Pelanggaran Kriteria	Jumlah
Jumlah Perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang terdapat di Indonesia		21
Perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang tidak menerbitkan laporan keuangan selama tahun 2013 – 2017	(7)	14
Perusahaan <i>Food and Beverages</i> yang mengalami kerugian selama tahun 2013– 2017	(6)	8
Periode Penelitian (Tahun)		5
Jumlah sampel penelitian : 8 x 5 tahun		40

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan tabel proses seleksi sampel tersebut maka sampel perusahaan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Sampel Perusahaan

No	Perusahaan	Kode
1	PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk.	CEKA
2	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	ICBP
3	PT Indofood Sukses Makmur Tbk	INDF
4	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	MLBI
5	PT Mayora Indah Tbk	MYOR
6	PT Sekar Laut Tbk	SKLT
7	PT Siantar Top Tbk	STTP
8	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	ULTJ

Sumber: Data penelitian, 2018

HASIL PENELITIAN

Uji parsial (*t test*) menurut Ghozali (2016) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan untuk pengujian secara partial ini adalah dengan membandingkan *p-value* dengan α sebesar 0,05, jika *p-value* < alpha 0,05, maka H_0 ditolak dan sebaliknya jika , jika *p-value* > alpha 0,05 maka H_0 diterima

Tabel 3. Uji Statistik t (Uji Partial)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,323	,022		14,968	,000
Konservatisme akuntansi	-,152	,074	-,299	-2,061	,046
<i>Inventory intensity</i> ,	-,197	,080	-,357	-2,460	,019

Sumber: Data penelitian, 2018

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa dari kedua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam pengujian ini, diperoleh t_{tabel} sebesar 2,026 dan taraf signifikansi α adalah sebesar 0,05. Hasil dari tabel di atas diketahui bahwa konservatisme akuntansi memiliki t_{hitung} sebesar 2,061 di mana nilai $2,061 > 2,026$ dan nilai signifikan sebesar 0,046 di mana $0,046 < 0,05$ sehingga H_1 diterima, yang artinya konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor *food and beverages* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari periode 2013-2017.

Inventory intensity memiliki t_{hitung} sebesar 2,460 di mana $2,460 > 2,026$ dan nilai signifikan sebesar 0,019 dimana $0,019 < 0,05$ sehingga H_2 diterima, yang artinya *inventory intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor *food and beverages* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari periode 2013-2017.

Temuan di atas secara statistik memiliki arti:

1. Jika konservatisme akuntansi meningkat sebesar satu-satuan maka *tax avoidance* akan menurun sebesar -0,299. Dengan kata lain, konservatisme akuntansi pada industri *food & beverage* bertindak sebagai pencegahan yang dapat menurunkan kecurangan pajak (*tax avoidance*).
2. Jika *inventory intensity* meningkat sebesar satu-satuan maka *tax avoidance* akan menurun sebesar -0,357. Dengan kata lain, *inventory intensity* pada industri *food & beverage* bertindak sebagai pencegahan yang dapat menurunkan kecurangan pajak (*tax avoidance*).

Adapun penjelasan empiris dari temuan di atas adalah:

1. Bahwa kegiatan konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* pada industri *food & beverage* mematahkan perdebatan para ahli, khususnya yang berpendapat bahwa konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* beresiko terjadinya tindakan kecurangan pajak (*tax avoidance*).
2. Perlu di ingat bahwa kegiatan kegiatan konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* dalam industri *food & beverage* adalah salah satu kegiatan yang fundamental. Dengan kata lain, perusahaan akan sangat hati-hati terhadap tindakan *tax avoidance* melalui ke dua kegiatan tersebut, karena bisa jadi akan menjadi bumerang yang justru merugikan perusahaan secara besar dan hilangnya *opportunity costi* di masa mendatang (hilangnya kepercayaan *stake holder*).
3. Hasil statistik menunjukkan jika *inventory intensity* adalah variabel yang potensial dalam menekan *tax avoidance*. Tentu ini informasi berguna bagi Dirjen Pajak untuk dijadikan item penting di dalam laporan pajak badan, atau barang kali dapat dijadikan suatu strategi kebijakan pajak di masa mendatang dalam menilai kekayaan perusahaan dan kebenaran pelaporan pajak.

Tabel 4. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,018	2	,009	5,320	,009 ^b
	Residual	,062	37	,002		
	Total	,080	39			

Sumber: Data penelitian, 2018

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 5,320 dengan nilai signifikansi sebesar 0,009. Sedangkan untuk mencari F_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 40; jumlah variabel (k) = 3; taraf signifikansi (α) = 0,05; $df_1 = k-1 = 3-1 = 2$ dan $df_2 = n-k = 40-3 = 37$ diperoleh nilai F tabel sebesar 3,25. Sehingga F hitung ($5,320 > F$ tabel (3,25) dan nilai signifikansi (0,009) < taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian H_3 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang bergerak pada sektor *food and beverages* yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dari periode 2013-2017.

Temuan di atas menegaskan bahwa konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* senyatanya adalah salah satu indikator yang potensial di dalam menekan kemungkinan terjadinya *tax avoidance*. Temuan ini bagi pemerintah adalah sebuah informasi yang menggembirakan, bahwa penerimaan pajak negara akan lebih besar diperoleh dari perusahaan manufaktur *food and beverages*. Namun di sisi lain, pemerintah perlu memberikan umpan balik atas kepatuhan wajib pajak badan manufaktur *food and beverages*, yakni dengan memberikan insentif-insentif yang dapat menumbuhkan semangat kesadaran membayar pajak. Misalnya dengan melahirkan kebijakan pajak yang meringankan, membangun infrastruktur yang mempermudah dan memperlancar distribusi perusahaan manufaktur, mempromosikan dan mengundang para investor asing untuk menanamkan modalnya di perusahaan *food and beverages*, menciptakan lingkungan ekonomi dalam negeri yang sehat, menstabilkan ketenagakerjaan dan membantu menciptakan pasar.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menegaskan bahwa industri *food and beverages* terhindar dari kegiatan *tax avoidance* dari sisi kegiatan konservatisme akuntansi dan *inventory intensity*. Bahkan kedua kegiatan tersebut dimungkinkan dapat menekan kegiatan kecurangan pajak (*tax avoidance*). Selain itu, hal yang menarik adalah temuan ini membantah stigma buruk mengenai kegiatan konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas dan kepatuhan wajib pajak badan. Artinya, bagi perusahaan *food and beverages* kegiatan konservatisme akuntansi dan *inventory intensity* adalah kegiatan inti akuntansi yang tidak punya celah untuk melakukan kecurangan pajak. Karena hal tersebut cukup beresiko terhadap opportunity perusahaan di masa mendatang (dalam hal ini kepercayaan *stake holder*). Selain itu, kedua kegiatan tersebut menegaskan bahwa kegiatan ini sangat mudah ditelusuri bukti-bukti akuntansinya, dengan demikian sangat mudah bagi pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pajak) untuk mengungkap kejanggalan-kejanggalan.

DAFTAR PUSTAKA

Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Leverage (Dar), Capital Intensity Dan Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada

- Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Tahun 2011-2015). *eProceedings of Management*, 5(1).
- Ghozali, Imam. (2016). Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hand, D. J. (2017). Practical longitudinal data analysis. *Routledge*.
- Kasmir. (2012). Analisis Laporan Keuangan. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*.
- Muzakki, M. R., & Darsono, D. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4(3), 445-452.
- Paradina, D., & Tarmizi, M. I. (2017). Pengaruh Manajemen Laba dan Tax Planning dengan Konservatisme Akuntansi sebagai Variabel Intervening Terhadap Sengketa Pajak Penghasilan. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 1(3), 145-159.
- Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 19(1), 10-20.
- Rusydi, M. K., Utama, S., & Djakman, C. D. (2017). Pajak dan Konservatisme Akuntansi. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(1), 216-226.
- Sarra, H. D. (2017). PENGARUH KONSERVATISME AKUNTANSI, KOMITE AUDIT DAN DEWAN KOMISARIS INDEPENDEN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (Studi Empiris Pada Industri Kimia dan Logam di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014). *Competitive*, 1(1), 63-86.
- Sundari, N., & Aprilina, V. (2017). Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Intensitas Aset Tetap, Kompensasi Rugi Fiskal dan Corporate Governanace Terhadap Tax Avoidance. *JRAK: Jurnal Riset Akuntansi dan Komputerisasi Akuntansi*, 8(1), 85-109.
- Susanti, C. M. (2019). PENGARUH KONSERVATISME, LEVERAGE, PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE. *JURNAL INFORMASI, PERPAJAKAN, AKUNTANSI DAN KEUANGAN PUBLIK*, 13(2), 181-198.
- Wardani, D. K., & Khoiriyah, D. (2018). Pengaruh Strategi Bisnis dan Karakteristik Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 2(1), 25-36.
- Wardhani, R. (2008). Tingkat konservatisme akuntansi di Indonesia dan hubungannya dengan karakteristik dewan sebagai salah satu mekanisme corporate governance. *Simposium Nasional Akuntansi XI*, 1-26.
- Wijaya, S. E., & Febrianti, M. (2017). PENGARUH SIZE, LEVERAGE, PROFITABILITY, INVENTORY INTENSITY DAN CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP MANAJEMEN PAJAK. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, 19(1a-4), 274-280.